

Aprel, 2025-Yil

MILLIY MUZÍKA MÁDENIYATÍ PÁNIN OQÍTÍWDÍŇ TARIYXÍY DEREKLERI

Arzımbetova Zulfiya Kalbaevna

Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebi «Milliy muzıka» bólimi joqarı kategoriyalı oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272496>

Annotaciya. Bul maqalada muzıkanıń tariyxıy derekleri, shıǵıs oyshıl alımlarınıń muzıkaǵa qosqan úlesleri hámde ańız-ápsanalar berilgen.

Gilt sózler: Muzıka, Shıǵıs oyshılları, ańız, ápsana, tariyx, ruwxıy mádeniyat, ruwxıy-ádep-ıkramlılıq.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Аннотация. В данной статье представлены исторические источники музыки, вклад восточных ученых-мыслителей в музыку, а также легенды и предания.

Ключевые слова: Музыка, мыслители Востока, легенда, предание, история, духовная культура, духовно-нравственность.

HISTORICAL SOURCES FOR TEACHING THE SUBJECT OF NATIONAL MUSICAL CULTURE

Abstract. This article presents historical sources of music, contributions of Eastern thinker scholars to music, as well as legends and traditions.

Key words: Music, thinkers of the East, legend, legend, history, spiritual culture, spiritual and moral.

Búgingi kúnde dúnyadaǵı aldınǵı mámleketlerdiń bilimlendiriw rawajlanıwı tájiriybelerine súyengen halda kadrlar tayarlaw sistemasın jaratıw bilimlendiriw sisteması aldında turǵan tiykarǵı wazıypalardan birine aylandı.

Solay eken, bizde sırt el tájiriybessin úyreniw hám ámelge asırıw, qalaberse, bilimlendiriwdi basqarıw sistemasın hám pedagogikalıq tiykarların úyreniw úlken áhmietke iye. Usı orında ayırım rawajlangan mámleketler bilimlendiriw sistemasınıń ózine tán tárepleri hám baǵdarları haqqında maǵlıwmatlar tabıw dáwir talabı talap etpekte.

Mámleketimizdiń ullı mánawiyatın tiklew hám jáne de joqarılatıw hám onı barlıq puqaralarǵa, bárinen burın, jaslarǵa sińdiriw mámleketimiz siyasatında tiykarǵı baǵdar etip belgileniwi sociallıq turmısımızdiń barlıq tarawlarındaǵı sıyaqlı bilimlendiriw sistemasınıń barlıq basqıshlarında oqıwshı-jaslarǵa zaman talapları hám jáhán úlgileri tiykarında bilim hám

Апрел, 2025-Үй

мағлұмат берiw менен бирге оларда жоқары рухық маденият, рухық-адеп-икрамлық қадирiyатларын сиңдирiw хам тарбиялау машқалаларының шешимин табиўдан ибарат.

Respublikamızda júz берip атырған өзгерisлер барлық тарawlардағы сыйақлы миллий бóлим муғаллимлерине де úлкен wазыпалар júкleyди. Házirgi кúнде миллий музика маденияты пани бирден қалиплескен пан емес, ал қурамалы rawajлану жолн басип óткен пан сыйақта тán алынбақта. Бул музика мазмунында хárбир аймақтың кóркem óнери хам музика маденияты úрп-адептери, máресimleri, кóркem дástúrлеринде óз сáwleleniwin тапқан. Sonу айрықша атап óтiw керек, турмусты хам қоршаған гóззаллықты бilmey турip толық қанлы кóркem дóретiwshilikти áмелге асырп болмаыди.

Музика кóркem óнери, эстетикалық талғам, сезим-тúсиниктиң тawsылмас дереги. Инсан júрегин хам ақылн биylep алатуғын тартымлы дúnya. Solay екен инсан бáрқулла гóззаллыққа умтылуы хам кúнделikli турмуста усы гóззаллық қағыдalarına áмел етiwи لازم. Mámлекетимиздиң ең áһmийетли wазыпаларынан бири - рухық-адеп-икрамлық жақтан бáркамал инсанды тарбиялау, bilimlendiriw хам ағартыwshılıқ sistemasin jetilistiriw, рухық-адеп-икрамлық қадирiyатлар жана áwладты камалға келтирiw, áһmийетли машқалалардан есапланади.

IX áсир ақири хам X áсир басларында жасap дóретiwshilik еткен улли алим Abu Nasr Ibn Muhammad Farabiyдиң “Sof биродарлар мaktubi” атлы шығармасында музиканың қанshellи тásirsheң екенлиги хаққунда тóмендеги ráwiyat келтирiledi: “Бир кúнлери itibарлы бир адам óз алдына музика iliminiң bilimdanларын шақыради. Olардыñ óз шеберликлерине қарай дóгеректен орын иyelewлерин айтadi. Usы waқитта сарайға жirtық кiyим кiyген бир адам кирip keledi, жыйналғанларди hayран қалдырп, қонақтың ол адамди орталықтың тóрине mirát етеди. Patcha óз húrmetiniң манисин жыйналғанларға bildiredi: ol инсанның шеберлиги ogada теңsiz, deydi хам óз sóзиниң дәлили болиwi ushin ол инсаннан бир nama атқарп берiwин sorayди. Biytanis адам жанынан бир ағаш ásbaptы алып, бир-бирине жалғap, сондай бир namаны шertedi, жыйналған адамлар бул namаның сыйқырына лal болadi.

Bunnan кейин миyman және бир namаны атқаради, ол сонshellи тásirsheң хам муңлы, отырғанлардыñ хаммеси қayғыға тúсip қалади. Соң және бир saz шertedi, отырғанлардыñ хаммеси уyқыға кетеди. Sonнан кейин ол бóлмеден шығып кетеди”. [1, 14-16 б].

Báلكим, бул ráwiyatta асырп sóylew хам бóрттирiw кóбireк шығар, бирақ sonу isenim менен айтuw керек, хár қандай кóркem óнер тúlawshылардыñ сезимлерине, ең нáзик júрек тарларына, санасына, ой-пикери хам ishki óзгешelikлерине тásir етеди, адамди оylawға, pikir júргiziwге, қiyal súриwге, жуwmaq шығарыwға májbúrleyди. Sebebi, кóркem óнердиң дóретiwshilik қúdireти де áне сонда. Al-Forobiy теориясында музика басқа панлер менен, ең дáslep poeziya менен óз ара байланышлы “poeziyalық sóз есабынан hawaz кóбireк тásirsheң хам қáлбге кирip барыwshы болadi хам olарди жаратыwdан гóзлengen maқsetке erisiledi”. [2, 2616].

Aprel, 2025-Yil

X ásir aqırı hám XI ásir baslarında jasap, dóretiwshilik penen shuǵıllanǵan ilimpaz Abu Ali Ibn Sinonıń ómir jolına názer taslasaq, onıń keń xalıq arasında tek ǵana ótkir táwip sıpatında emes, al ádebiyat hám kórkem ónerdiń shın júrekten ıqlasbentleri sıpatında da belgili. Sonday-aq, ol óziniń “Ash-shifo” kitabında muzikanıń jaratılıw tariyxı, nama hám ırǵaqtıń bala qálbine estetikalıq tásiri haqqında bahalı pikirlerdi bildiredi. Ilimpazdıń atap ótiwınshe, insan óz tábiyatına bola muzıkaǵa beyim, sonıń menen birge, muzıkanı tuńlaw, onıń menen shuǵıllanıw qanshelli erte baslansa, insanda usı gózzal kórkem óner túrine beyimlik hám zárúrlük te sonshelli tez hám erte rawajlanıp baradı. Ibn Sina muzikanıń tárbiyalıq áhmieti haqqında sóz eter eken, onı dene tárbiyası menen baylanıstırıp alıp barıwdıń áhmietin de ayırıqsha atap ótedi.

Kóplep áyyemgi ápsanalarda dúnya jaratılıwın qosıq aytıw menen baylanıstıradı. V Shrammek: Alǵashkı xalıqlardıń oylarında dúnya sırlı tawlarda jańraǵan jawınlı bulılardan kelgen sóz hám ritmli jaratılǵan dep esaplaydı. Olardıń aytıwınsha, dúnya akustikadan ibarat hám ómir ıngirde jasaǵan qudaylar hám babalar qosıǵınan jaratılǵan. Misal sıpatında , V.Shrammek: Mongol ápsanalarında muzikanıń payda bolıwınıń kosmos hám muzikanıń baylanıslılıǵın bildiredi. Tap soǵan uqsas ápsanalar áyyemgi Qıtay, áyyemgi Greciya hám Qubla Amerika xalıqlarında bar hám olar ómirde muzikanıń áhmietetli ornı hám roli júdá úlken ekenligin bildiredi hám birinshi muzikanıń alǵashqı dáwirde real rolin belgileydi.

Juwmaqlastırıp aytqanda búgingi kúnde muzıka pidayılarınıń tiykarǵı wazıypası ullı babalarımızdıń bay ilimiy miyrasın úyreniw hám olardı jas áwlad qálbine jetkeriwden ibarat dep oylaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karamatova.B.M «Sharq xalqlari musqa fani tarixidan lavxalar» (umumi o'rta ta'lim maktablari maxsus musiqa maktablari hamda musiqa pedagogika fakultetlari talabalar uchun ta'vsiyanoma) T. 2000 y 14-16 betlar.
2. Аль Фараби «о классификации наук» в книге музыкальная эстетика стран Востока М: Музыка, 1967-261с.
3. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
4. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.

Aprel, 2025-Yil

5. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
6. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
8. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH